

Çevresel Güvenlik, Uluslararası Tehditler ve Deniz Kazaları

Environmental Security, International Threats and Maritime Accidents

*Hüsamettin İNAÇ**

*Rahman AGHAZADA***

Başvuru Tarihi: 24.04.2026

Kabul Tarihi: 10.05.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022198

Özet

Çevresel güvenlik, çevreye yönelik tehditlerin güvenlik boyutunda ele alınmasını ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda, çevresel bozulmaların yarattığı riskler, yalnızca ekolojik zararlarla sınırlı kalmayıp, toplumsal, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara da yol açabilmektedir. Çevresel güvenliğin kapsamı, yerelden küresele uzanan çok katmanlı bir güvenlik anlayışını içermekte olup, çevreye yönelik her türlü tehdit bu güvenlik paradigması içerisinde değerlendirilmektedir. Bu makale uluslararası tehditler ve deniz kazaları bağlamında çevresel güvenlik paradigmasını kavramsal, kuramsal boyutlarıyla ele almakla kalmayıp örnek olaylar üzerin den deniz bir analiz ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel güvenlik, uluslararası tehdit, uluslararası güvenlik

Abstract

Environmental security is a concept that refers to addressing threats to the environment from a security perspective. In this context, the risks created by environmental degradation are not limited to ecological damage alone, but can also lead to social, economic, and political instability. The scope of environmental security encompasses a multi-layered understanding of security extending from the local to the global, and all kinds of threats to the environment are evaluated within this security paradigm. This article not only addresses the environmental security paradigm in its conceptual and theoretical dimensions within the context of international threats and maritime accidents, but also presents a maritime analysis through case studies.

Keywords: Environmental security, international threat, international security

* Sorumlu Yazar, Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kütahya, Türkiye, husamettin.inac@dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6922-2010

** Doktora Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kütahya, Türkiye, rahman.aghazada@ogr.dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8236-1536

Giriş: Kavramsal ve Kuramsal Analiz

Geleneksel güvenlik anlayışı, tehdit, saldırı ve tehlike gibi unsurlara karşı askeri ve savunma temelli politikalar geliştirilmesini öngörmektedir. Ancak, çevresel sorunların giderek artan karmaşıklığı, bu tür klasik güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Çevresel tehditler, ulusal güvenliği doğrudan etkileyen faktörler haline gelmiş olup, bu tehditlere karşı alınacak tedbirler, askeri önlemlerden ziyade ekonomik, sosyal ve çevresel stratejiler gerektirmektedir. Güvenlik olgusunun uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak askeri çerçevede ele alındığı bilinmektedir. Özellikle 1970’li yıllara kadar hâkim olan bu geleneksel bakış açısı, güvenlik tehditlerini büyük ölçüde devlet merkezli ve askeri unsurlar üzerinden değerlendirmiştir. Ancak, son otuz yılda doğal kaynakların tahribatının ekosistem üzerinde geri dönülemez sonuçlar doğurması, çevre sorunlarının küresel ölçekte krizlere yol açabilecek bir risk unsuru haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum, güvenlik ve çevre arasındaki ilişkinin çok boyutlu bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılmaktadır (Cali, 2010, s. 236-238).

Çevresel kaynaklar, artan baskılar ve geri döndürülemez şekilde tahrip edilmeleri sonucunda küresel ölçekte insanlığın geleceğini tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelleme, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, asit yağmurları, tehlikeli atıkların yasa dışı ticareti ve doğal kaynak kıtlığı gibi sınır aşan çevre sorunları, tüm gezegen üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratmaktadır. Bu sorunların giderek derinleşmesi, çevresel kaygıları artırmakta ve güvenlik meselesi olarak ele alınmasına yol açmaktadır. Çevre güvenliği bağlamında iklim değişikliği endişesine en fazla önem veren ülkelerin başında Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri gelmektedir. Hatta bu konuyu bir güvenlik sorunu olarak değerlendirmeyen ABD dahi, iklim değişikliğinin yarattığı çevresel riskleri kabul etmek durumunda kalmıştır. Nitekim iklim değişikliğinin özellikle Afrika başta olmak üzere birçok bölgede kuraklıkları artırabileceği, bunun sonucunda ise kontrolsüz göç hareketleri ve sosyal huzursuzlukların ortaya çıkabileceği öngörülmektedir (Yavuz, 2010). Ekolojik dengelerin bozulmasıyla birlikte doğal kaynak kıtlığı giderek derinleşmekte, bu durum ise temel yaşam destek sistemlerini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

1970’lerden itibaren çevre sorunlarının küresel ölçekte etkisini hissettirmesiyle birlikte, ‘ulusal güvenlik’ kavramı çevresel unsurları da içerecek şekilde yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte, özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi, doğal kaynakların sınırlılığını ve kaynak kıtlığının yalnızca ekonomik sistemleri değil, aynı zamanda enerji güvenliğini de tehdit edebileceğini ortaya koymuştur. Richard Falk’un 1971 yılında yayımladığı *Tehlike Altındaki Gezegen* adlı eseri, çevre ile güvenlik arasındaki bağı vurgulayan önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkmış ve geleneksel güvenlik anlayışının, gezegenin temel yaşam destek sistemlerindeki bozulmaların yarattığı riskleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bu çerçevede, 1977 yılında Lester Brown, ulusal güvenliğin tanımını revize etmeye yönelik bir çaba ortaya koymuştur. Takip eden süreçte, Bağımsız Silahsızlanma ve Güvenlik Komisyonu (ICDSI), 1982 tarihli *Ortak Güvenlik: Bir Silahsızlanma Programı* başlıklı raporunda “ortak güvenlik” kavramını ilk kez literatüre kazandırarak, küresel güvenliğin dönüşen yapısına dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, dünya kamuoyunun gündemine giren ‘kapsamlı güvenlik’ anlayışı, yalnızca askeri tehditleri değil, aynı zamanda yoksulluk, küresel çevre sorunları ve nükleer savaş gibi çeşitli risk unsurlarını da içeren çok boyutlu bir güvenlik perspektifi sunmaktadır. Çevre ve güvenlik ilişkisini uluslararası düzeyde ele alan ilk temel belge ise, 1987 yılında yayımlanan ve küresel çevre politikalarında dönüşüm sağlayan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun *Ortak Geleceğimiz Raporu* olmuştur. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınma kavramını hükümetler ve uluslararası toplumun gündemine taşırken, çevresel sorunların güvenlik politikalarıyla olan ilişkisini de vurgulamıştır. Ayrıca, yoksulluk ve çevre arasındaki etkileşime dikkat çekerek, kuşaklar ve bölgelerarası adalet anlayışını ön plana çıkarmış ve uluslararası çevre politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Böylece, çevre, barış ve güvenlik arasındaki etkileşim, küresel güvenlik çalışmalarının temel unsurlarından biri olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Algan, 2005).

Çevre-Güvenlik Arasındaki Korelasyon

Çevre ve güvenlik arasındaki ilişki, devletlerin çevresel bozulmalara karşı sorumlulukları bağlamında giderek daha fazla önem kazanmış ve bu durum, çevresel meselelerin güvenlik boyutuyla ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, politika önceliklerinin yeniden şekillendirilmesi gerekmiş ve çevresel konular, stratejik tartışmaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Barnett ve Dovers, 2001, s. 161). Richard Ullman, “Güvenliği Yeniden Tanımlamak” adlı çalışmasında, ulusal güvenlik kavramını yalnızca askeri tehditlerle sınırlı olmayan, daha geniş bir perspektiften ele alma gerekliliğini vurgulamaktadır. Ona göre, güvenliğin dar anlamda yalnızca askeri tehditlere indirgenmesi, daha büyük ve potansiyel olarak daha yıkıcı tehditlerin göz ardı edilmesine yol açabilir. Bu doğrultuda, ani, açık ve şiddetli biçimde vatandaşların yaşam kalitesini etkileyen çevresel felaketler, doğal afetler ve terör eylemleri de ulusal güvenliği tehdit eden unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Böylelikle, çevresel güvenlik kavramı daha kapsamlı bir çerçevede ele alınmaktadır.

Çevre ve güvenlik arasındaki bağlantıya dair tartışmalar, özellikle 1980’lerden itibaren yoğunlaşmıştır. Bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüş; bağlantının varlığını savunanlar ve bu ilişkiye şüpheyle yaklaşanlar, kavramsal, siyasal ve metodolojik çerçevede tartışmayı sürdürmüştür. Ancak bu tartışmalar, jeopolitik dinamiklerdeki değişimler ve iklim değişikliği konusundaki bilimsel ilerlemeler doğrultusunda dönüşüm geçirmiştir. İlk dönem çalışmalarda çevresel bozulmanın geniş çaplı çatışmalara neden olma potansiyeli üzerinde durulurken, güncel literatür birey güvenliği, çevresel hassasiyetler ve kaynak savaşlarının çeşitli sonuçları gibi unsurlara odaklanmaktadır. Ayrıca, çevresel kırılganlıkların, ortak yaşam alanlarının korunması ve marjinalleşmiş bölgelerdeki yoksul toplulukların hayatta kalma mücadelesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır (Dalby, 2008, s. 179).

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1987 yılında düzenlediği *Silahsızlanma ve Kalkınma Arasındaki İlişki Üzerine Uluslararası Konferans*’ın sonuç belgesinde, ulusal güvenliğin yalnızca askeri bir olgu olmadığı, siyasal, ekonomik, sosyal, ekolojik ve insan haklarına ilişkin boyutları da kapsayan çok yönlü bir kavram olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamlı bakış açısını benimseyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1992 yılında yayımladığı bir bildiriyle, güvenliğin sadece askeri tehditlerle sınırlı olmadığını; ekonomik, toplumsal, insani ve ekolojik faktörlerin de istikrarsızlığa yol açarak barış ve güvenliği tehdit edebileceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla, çevresel güvenliğe yönelik tehditler, ancak çok taraflı iş birliği ve uluslararası mekanizmalar aracılığıyla etkin bir şekilde yönetilebilir (Yıkılmaz, 2003, s. 78).

Çevresel güvenlik kavramı, temelinde ekolojik sistemin ve bu sistemin ayrılmaz bir parçası olan bireyin varlığını koruma düşüncesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, çevresel güvenlik kavramının öncelikli olarak ekolojik güvenlik ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ulusal güvenlik, devletlerin çıkarlarını ve sınırları içinde yaşayan toplumun varlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi olarak tanımlanırken; küresel ısınma, ormansızlaşma, türlerin devamlılığı ve çevresel kirlilik gibi unsurların da bu tehdit unsurları arasında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi, ekolojik güvenlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Ekolojik güvenlik, doğal yaşamın korunmasını ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ifade ederken, çevresel güvenliğin daha geniş bir kapsam taşıdığı; deniz ve boğaz güvenliğinin yanı sıra doğal kaynakların korunması, enerji güvenliği ve gıda güvenliği gibi unsurları da içerdiği görülmektedir. Güvenlik anlayışındaki bu dönüşüm, çevresel sorunların yalnızca ekolojik boyutuyla ele alınamayacağını, çevresel güvenliğin sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte bütüncül bir

şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Çevresel güvenlik, sürdürülebilirlikten farklı olarak, kuşaklararası adalete ve toplumların çevresel değişimlerden etkilenme derecesine daha fazla odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, çevresel güvenlik geleneksel güvenlik politikaları çerçevesinde askeri faaliyetlerin ekolojik etkilerini incelemekte ve askeri yapıların çevreci bir yaklaşıma evrilme olasılığını araştırmaktadır. Bu yönüyle çevresel güvenliğin belirgin bir politik boyuta sahip olduğu söylenebilir (Uğurlu, 2005, s. 67).

Geleneksel güvenlik ile çevresel güvenliği birbirinden bağımsız kavramlar olarak ele alan yaklaşımlar olduğu gibi, Ullman'ın öne sürdüğü gibi güvenliğin yalnızca askeri ya da ekonomik bir mesele olmadığı, aksine bu unsurların karşılıklı etkileşiminden doğan bütüncül bir olgu olduğu görüşü de bulunmaktadır. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, çevresel güvenlik günümüz güvenlik paradigmaları içinde önemli bir yer edinmiş ve güvenlik çalışmaları kapsamında ele alınması gereken temel başlıklardan biri haline gelmiştir.

Genelleştirilecek olursa, çevresel güvenlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır: Dünya ölçeğinde insan türü ve diğer canlı varlıkların yaşamlarını ve varlığını tehlikeye düşürecek olan çevresel kriz; çevre sorunlarının ekonomik ve siyasal istikrarı tehdit eden niteliği ve çevresel kaynakların bölüşülmesi ve çevreden kaynaklanan sorunların ülkeler ve topluluklar arasında çatışmalara neden olma riski. Çevresel bir sorunun güvenlik boyutunun olup olmadığı çevreye ve güvenliğe bakış açısına göre değişir. Ne var ki, bugün artık bir ulusun yalnızca kendi iç işlerini etkileyen eylemleri, başka devletlerin de iç işlerini etkileyenlerden ayırt etmek zorlaşmıştır. Çevresel sorunların küreselleşmesi gibi çevresel güvenliği tehdit eden öğeler de, çoğu zaman sınır ötesi özellik göstermektedirler. Çevresel güvenlik sorunlarının öneminin çerçeve olarak tanımlanmasına yardımcı üç belirgin değişken bulunmaktadır. Bunlar stratejinin de öğeleri olan; zaman, yer ve etkidir. Sorunları önceliklendirirken kullanılan bir diğer araç da etkilerin yayılım boyutlandırılmasıdır. Buna göre sorunlar mikro (küçük), mezo (orta) ve makro (büyük) olmak üzere üç çerçevede ele alınabilir. Mikro sorunlar o bölgenin özelliklerine bağlıdır ve geçici hassaslıklardır. Genellikle yerel ya da sektörelidir. Olağanüstü bir sorumluluk yetkisi gerektirmez ya da politik karışıklığa neden olmaz ve dış ilişkilerde sorun yaratmaz. Küçük güvenlik sorunlarıdır. Mezo sorunlar, aslında büyük olan konuların küçük kısımları olup genellikle tek bir ülkenin sınırları içinde, bir ile on yıl arası bir zaman dönemini kapsayan sorunlardır. Ülkeler arasında olduğunda doğrudan savaş nedeni olmayacak sorunlardır. Orta düzeyde güvenlik sorunu niteliği taşırlar. Makro sorunlar ise, çok tarafı karşı karşıya getiren, karmaşık, belirsizliklerle dolu, bölgeye ait özelliklere sahip, geçici yayılımcı, diğer konular ve sorunlarla yakından ilintili, insanı ve doğal sistemi yok etme tehdidi içeren sorunlardır (Erdem, 2016, s. 255-281). Çevresel güvenliğin odaklandığı sorunlar makro ölçekteki herkesi ilgilendiren sorunlar olarak tanımlanabilir.

Çevresel Güvenliğin Politik Boyutu

Çevrenin korunmasına yönelik söylemler ile somut politika çıktıları arasındaki fark, çevresel güvenlik anlayışının maddi kaynakların belirli bir süredeki üretimine odaklanmasını gerektirmektedir. Bu durum, özellikle iklim değişikliği, çölleşme ve kıtlık gibi sorunların Güney Yarımküre'deki yoksul topluluklar üzerinde yarattığı ciddi tehditler göz önüne alındığında, daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Çevrenin halen bir yaşam alanı yerine ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmesi, sürdürülebilir çözümleri engellemekte ve çevre sorunlarını derinleştirmektedir. Bu çerçevede, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla karbon ayak izi, ekolojik ayak izi ve ekolojik sırt çantası gibi kavramlar geliştirilmiştir. Doğal çevrenin üç temel bileşeni olan hava, toprak ve suyun ne ölçüde tüketildiği ve bu kaynakların insan faaliyetlerine daha ne kadar dayanabileceği soruları kritik bir noktaya ulaşmıştır. Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının birim karbondioksit cinsinden ölçümünü ifade ederken, ekolojik ayak izi bir toplumun

doğal kaynak kullanım düzeyini ve ekosistem üzerindeki baskısını gösteren bir göstergedir (Sarıtunalı, 2021). Güvenliğin çevresel boyutuna odaklanan yaklaşımlar, gelişmiş ülkelerin ekolojik ayak izlerinin büyüklüğünü, maddelerin küresel dolaşımını ve sanayileşmiş kentlerin ürettiği atıkların sınır ötesi etkilerini göz önünde bulundurmaktadır.

Ekolojik sırt çantası kavramı ise belirli faaliyetlerin ve üretim süreçlerinin çevresel etkisini değerlendirerek, kaynak kullanımının ve atık üretiminin boyutlarını ortaya koymaktadır. Küresel ekonomide kaynakların büyük ölçüde yoksul bölgelerden çıkarılması, ancak bu kaynaklardan elde edilen faydanın sermaye sahipleri ve tüketici ülkeler arasında paylaşılması, çevresel adalet açısından önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Bu süreçte, ekolojik yük büyük ölçüde az gelişmiş bölgelerde bırakılmakta ve çevresel güvenliği tehdit eden eşitsiz bir yapı ortaya çıkmaktadır. Kaynak savaşları ile doğrudan bağlantılı olarak, küresel üretim merkezleri ve sanayileşmiş şehirlerin çevresel etkileri, yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp, ozon tabakasının incilmesi ve iklim değişikliği gibi küresel ölçekte sonuçlar doğurmaktadır. Sonuç olarak, küresel çevresel etkilerin en büyük sorumlusu, düşük gelirli ülkeler değil, aksine, büyük ekolojik ayak izine sahip olan ve doğal kaynak tüketimi yüksek seviyede seyreden gelişmiş ülkelerdir (WWF- World Wildlife Fund, 2005).

Çevresel güvenlik, günümüzde ulusal ve uluslararası güvenliğin ayrılmaz bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu kavramı savunanlar, doğaya saygının insan türünün Dünya üzerindeki varlığını sürdürebilmesi için temel bir ön koşul olduğunu vurgulamaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, çevresel tehditler uzun vadeli, derinlemesine ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açacaktır. Her ne kadar askeri tehditlere kıyasla daha yavaş gelişse de, çevresel tehditler en az geleneksel askeri tehditler kadar büyük bir önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, sosyal ve ekonomik dinamiklerin doğrudan insan refahı ve sağlığı üzerindeki baskıyı artırması, ciddi çevresel sürdürülebilirlik sorunlarına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar, hem fırsatlar hem de tehditler içermekte olup, Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde çevresel güvenlik sorunlarının özellikle doğal kaynaklar açısından giderek daha kritik bir hale geldiği görülmektedir. Su, gıda ve biyolojik güvenlik, yakın gelecekte stratejik öneme sahip sorun alanları olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin su kaynakları açısından yetersiz ülkeler arasına girme riski, su güvenliğini uluslararası gündemin ön sıralarına taşımaktadır (Algan, 2005).

Bu bağlamda, çevresel güvenlik, küresel tehdit ve risklerin artışıyla birlikte en kritik güvenlik unsurlarından biri haline gelmiştir. Küresel çapta güvenliği tehdit eden unsurlar, suç eğilimleriyle birleşerek yaşamsal bir boyut kazanmaktadır. Küresel ölçekte güç mücadeleleri, uluslararası suç örgütlerinin etki alanlarını genişletme çabaları ve kitlesel imha silahlarının üretimi gibi unsurlar, çevresel bozulma ile birleşerek önemli riskler oluşturmaktadır. Sanayileşme kaynaklı hava kirliliği, su kıtlığı, ozon tabakasının incilmesi gibi ekolojik tahribatlar; küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi krizlerle derinleşmektedir. Kıtlık, açlık ve toplumsal güvenliğe yönelik riskler, çevresel güvenlik kavramının yaşam kalitesini belirleyen temel parametreler çerçevesinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Uluslararası Tehditler ve Gemi Kazaları

Günümüz dünyasında uluslararası tehditler, devletlerin güvenliği, küresel istikrar ve insanlığın refahı açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu tehditler, geleneksel askeri tehditlerden siber saldırılara, ekonomik krizlerden çevresel felaketlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle, bir bölgede ortaya çıkan bir kriz hızla diğer bölgelere sıçrayarak küresel güvenliği tehdit edebilmektedir. Uluslararası hukuk ve çok taraflı işbirliği mekanizmaları, bu tehditleri yönetmek ve önlemek için önemli araçlar sunmaktadır. Ancak, devletler arası çıkar çatışmaları ve siyasi istikrarsızlıklar, bu mekanizmaların etkinliğini zaman zaman

sınırlandırmaktadır. Geleneksel güvenlik tehditlerinin ötesinde, siber güvenlik, terörizm, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi yeni nesil tehditler uluslararası toplumun ortak çabalarını gerektirmektedir. Siber saldırılar, devletlerin kritik altyapılarını hedef alarak ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilmektedir. Terör örgütleri, devlet dışı aktörler olarak uluslararası güvenliği tehdit ederken, iklim değişikliği ve doğal afetler ise toplumsal ve ekonomik kırılganlıkları artırmaktadır (Kışman ve Güleç, 2021). Pandemiler ise küresel sağlık sistemlerini zorlayarak sosyal ve ekonomik düzende derin yaralar açabilmektedir. Bu tehditlerle başa çıkmak için uluslararası kuruluşlar, devletler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanması hayati önem taşımaktadır.

Uluslararası tehditlerin etkilerini en aza indirmek ve küresel güvenliği sağlamak adına diplomasi, istihbarat paylaşımı ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Devletler, ortak tehditlere karşı işbirliği içinde hareket etmeli ve uluslararası hukuka dayalı çözüm yolları geliştirmelidir. Ayrıca, uluslararası toplumun tehditleri öngörebilme ve proaktif önlemler alabilme kapasitesinin artırılması, uzun vadede istikrarlı ve barışçıl bir dünya düzeninin inşasında kritik bir rol oynayacaktır.

Denizcilik, küresel ticaretin en önemli unsurlarından biri olup, dünya ekonomisinin temel taşlarından biridir. Ancak deniz taşımacılığı, uluslararası tehditlere ve çeşitli risklere de açıktır. Gemi kazaları, çevresel felaketlere, insan kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açan ciddi olaylardır. Bu kazalar; teknik arızalar, insan hataları, doğal afetler ve uluslararası güvenlik tehditleri gibi birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Günümüzde, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuki düzenlemeler ve teknolojik yenilikler ön plana çıkmaktadır. Uluslararası tehditler arasında en dikkat çeken unsurlardan biri korsanlık faaliyetleridir. Somali açıkları ve Güneydoğu Asya'daki Malakka Boğazı gibi bölgeler, korsan saldırılarıyla bilinen kritik noktalar arasındadır. Bu tür saldırılar, gemi mürettebatının güvenliğini tehdit ettiği gibi, uluslararası ticaret akışını da sekteye uğratmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve çeşitli devletler, korsanlıkla mücadelede çeşitli önlemler almakta, deniz devriyeleri ve güvenlik protokolleri geliştirmektedir (Bakan ve Şahin, 2018).

Bir diğer önemli uluslararası tehdit, deniz taşımacılığına yönelik siber saldırılardır. Modern gemiler, gelişmiş navigasyon sistemleri ve otomasyon teknolojileriyle donatılmış olup, bu durum onları siber tehditlere karşı savunmasız hale getirmektedir. Özellikle konteyner terminalleri ve liman yönetim sistemlerine yönelik saldırılar, küresel ticaretin akışını durma noktasına getirebilir. Bu nedenle, siber güvenlik önlemlerinin artırılması ve gemi filolarının dijital güvenlik açısından güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, uluslararası çatışmalar ve siyasi gerilimler de gemi kazalarına ve güvenlik risklerine neden olabilmektedir. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi stratejik deniz yollarında yaşanan siyasi krizler, gemi taşımacılığını doğrudan etkilemektedir. Çatışma bölgelerindeki mayınlar, sabotaj eylemleri ve silahlı saldırılar, deniz taşımacılığı yapan gemiler için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası diplomatik çabalar ve deniz güvenliğine yönelik çok taraflı iş birlikleri büyük önem taşımaktadır.

Gemi kazalarının en yaygın nedenlerinden biri de teknik ve operasyonel hatalardır. Makine arızaları, bakım eksiklikleri ve yetersiz eğitim, kazalara yol açan başlıca etkenler arasındadır. Örneğin, 1989 yılında Exxon Valdez kazası, yetersiz denetim ve teknik hatalar nedeniyle büyük bir çevre felaketine yol açmıştır. Günümüzde, denizcilik sektöründe teknik standartların yükseltilmesi ve mürettebatın eğitiminin artırılması, bu tür kazaların önlenmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Çevresel faktörler de gemi kazalarında önemli bir rol oynamaktadır. Fırtınalar, dev dalgalar, sis ve buzdağları gibi doğa olayları, özellikle okyanus taşımacılığı yapan gemiler için ciddi riskler oluşturmaktadır. 1912 yılında gerçekleşen Titanik kazası, buzdağı çarpışmasının denizcilik açısından ne denli büyük

bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Günümüzde gelişmiş radar sistemleri ve hava tahmin teknolojileri, bu tür doğal riskleri en aza indirmek için kullanılmaktadır. Gemi kazalarının ekonomik boyutu da göz ardı edilemez. Büyük çaplı kazalar, sigorta maliyetlerini artırmakta, liman operasyonlarını aksatmakta ve ticari kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, petrol tankerleri veya kimyasal madde taşıyan gemilerde meydana gelen kazalar, deniz ekosistemine büyük zararlar verebilmektedir. 2010 yılında Deepwater Horizon kazası, petrol sızıntılarının deniz yaşamına ve ekonomik faaliyetlere olan etkisini gözler önüne sermiştir. Uluslararası tehditler ve gemi kazaları, denizcilik sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. Korsanlık, siber saldırılar, siyasi gerilimler, teknik hatalar ve çevresel faktörler, deniz taşımacılığının güvenliğini tehdit eden başlıca unsurlar olarak öne çıkmaktadır (Bakan ve Şahin, 2018). Bu risklerin en aza indirilmesi için uluslararası iş birliği, teknolojik yenilikler ve sıkı güvenlik önlemleri hayati bir rol oynamaktadır.

Uluslararası tehditler, küresel düzeyde denizcilik faaliyetlerini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu tehditler, deniz yoluyla taşımacılığın artan küresel bağımlılığı ile daha da belirgin hale gelmiştir. Denizdeki savaşlar, terörizm, korsanlık gibi güvenlik tehditleri, deniz yollarında ticaretin güvenliğini ve sürekliliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle, uluslararası sular üzerinde faaliyet gösteren gemiler, bu tehditlerden doğrudan etkilenmekte, bunun sonucunda uluslararası denizcilik düzenlemeleri ve işbirlikleri giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Deniz kazaları, bu tür uluslararası tehditlerin yanı sıra, denizcilik faaliyetlerinde karşılaşılan büyük risklerden biridir. Gemilerin yapısal hataları, meteorolojik koşullar, navigasyon hataları ve insan faktörü gibi etkenler, deniz kazalarının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Özellikle açık denizlerde yaşanan kazalar, birçok ülkenin ekonomik ve çevresel açıdan olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, denizcilik sektöründe uluslararası standartların oluşturulması ve bu standartlara uyum sağlanması, kazaların önlenmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır (Akkartal, 2021).

Uluslararası tehditler ve deniz kazaları arasındaki ilişki, denizcilik güvenliğinin sağlanması adına daha kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Küresel işbirlikleri, deniz yolu güvenliğini arttırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin deniz kazalarını önleme üzerindeki etkisi, bu alandaki iyileştirmeleri hızlandırabilir. Denizcilik sektöründeki ülkeler arasındaki koordinasyon, uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve anlaşmalar aracılığıyla güçlendirilmelidir. Ayrıca, yeni nesil gemi tasarımları ve deniz güvenlik protokollerinin uygulanması, hem tehditlerin hem de kazaların minimize edilmesinde önemli bir adım olacaktır.

Prestige tankeri kazası, deniz taşımacılığında güvenlik ve çevresel önlemler açısından önemli sonuçlar doğuran bir olaydır. 13 Kasım 2002 tarihinde, 26 yaşındaki ve 77.127 ton ham petrol taşıyan Prestige tankeri, İspanya'nın Atlantik kıyıları açıklarında ağır hava koşullarına maruz kalmış ve Finisterre Burnu'nun 27 mil açığında borda sacında meydana gelen çatlak nedeniyle yakıt sızdırmaya başlamıştır. Sızıntının sınırlı olduğu ilk aşamada, geminin kurtarılabilmesi için bir sığınma limanına alınması gerektiği belirtilmiş, ancak İspanyol yetkililer bu talebi reddederek tankerin ekonomik bölgeye girişini yasaklamıştır. Bu durum, tankerin altı gün boyunca ağır hava koşulları altında Atlantik'te sürüklenmesine neden olmuştur. Nihayetinde, 19 Kasım 2002'de, İspanyol kıyılarından 133 mil açıda gemi gövdesi ortadan ikiye ayrılmış ve mürettebat tahliye edilmiştir. Kazanın sonucunda 77.000 ton ham petrol denize sızmış ve bu kirlilik yıllarca İspanya ve Fransa kıyılarını etkilemeye devam etmiştir. Kazanın temel nedenleri arasında geminin yaşlı olması ve olumsuz hava koşulları yer almaktadır (<https://www.denizhaber.com/tarihe-gecen-deniz-kazalari/24811>, 22.03.2025). Bu olayın ardından, deniz taşımacılığında güvenlik standartlarının artırılması amacıyla tankerler için çift cidar zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, kazadan sonra Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Kasım-Aralık 2003 tarihlerinde düzenlenen 23. Genel Kurul toplantısında, yardıma ihtiyaç duyan gemilere yönelik sığınma alanlarıyla ilgili iki önemli karar alınmıştır:

- A.949(23) – Yardıma İhtiyaç Duyan Gemiler İçin Sığınma Alanları Konusunda Rehber Bilgiler
- A.950(23) – Deniz Yardım Hizmetleri (MAS)

IMO'nun A.949(23) sayılı kararı, mürettebat güvenliğinin doğrudan tehdit altında olmadığı ancak yardıma ihtiyaç duyan gemilere yönelik rehber bilgiler içermektedir. Ancak, insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda, Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Konvansiyonu (SAR) hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kararlar, benzer olayların gelecekte daha etkili yönetilmesi adına uluslararası denizcilik sektörüne önemli bir yönlendirme sağlamıştır (Şahin, 2021).

Sonuç

Çevresel güvenlik, uluslararası tehditler ve deniz kazaları arasındaki ilişki, küresel güvenlik politikalarının ve çevre yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle, deniz taşımacılığı ve enerji nakil hatları gibi stratejik öneme sahip deniz yollarında meydana gelen kazalar, yalnızca çevresel felaketlere yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara da neden olmaktadır. Bu bağlamda, deniz kazalarının çevresel etkileri, ekosistem tahribatından ekonomik kayıplara kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir.

Uluslararası güvenlik perspektifinden bakıldığında, deniz kazalarının devletler arası ilişkileri etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu görülmektedir. Özellikle deniz yetki alanlarına yönelik anlaşmazlıklar, deniz kirliliği ve kaynak paylaşımı gibi konular, uluslararası düzeyde diplomatik gerilimlere sebep olabilmektedir. Küresel ölçekte çevresel güvenliği tehdit eden bu tür olaylar, devletlerin iş birliği mekanizmalarını geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde yürürlüğe konan sözleşmeler ve çok taraflı iş birliği çabaları, deniz kazalarının önlenmesi ve çevresel güvenliğin sağlanması açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Çevresel güvenliğin korunması ve uluslararası tehditlerin azaltılması için deniz kazalarına yönelik kapsamlı bir önleme ve müdahale stratejisi geliştirilmelidir. Teknolojik yeniliklerin kullanımı, denizcilik sektöründe daha sıkı düzenlemeler ve devletler arası iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, deniz kazalarının etkilerini minimize etmek açısından hayati öneme sahiptir. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüm paydaşların ortak hareket etmesi ve proaktif politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

Kaynakça

- Akkartal, G. R. (2021). Uluslararası denizyolu taşımacılığında yaşanan tehditler ve çözüm önerileri. *Beykoz Akademi Dergisi*, 9(2), 210-222.
- Algan, N. (2005). Kirlilikten Ulusal Güvenliğe. Erişim adresi: <http://www.yesilufuklar.info/rec-bulten/rec-turkiye/640>.
- Bakan, S. ve Şahin, S. (2018). Uluslararası güvenlik yaklaşımlarının tarihsel dönüşümü ve yeni tehditler, *The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences* 4(2), 21-32.
- Barnett, J. ve Dovers, S. (2001). Environmental Security, Sustainability and Policy, *Pacifica Review: Peace, Security and Global Change*, 1(2), 15-25.
- Cali, H. (2010). Çevresel güvenliğin sınıraşan boyutları. (1. Basım). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.

- Dalby, S. (2008). Güvenlik ve çevre bağlantılarına yeniden bakmak. *Uluslararası İlişkiler*, 5(18) s.179-195.
- Gemiz kazaları. (2025 Mart 22). Uluslararası Deniz Ulaşımı. Erişim adresi: <https://www.denizhaber.com/tarihe-gecen-deniz-kazalari/24811>.
- Kışman, Z. A., & Güleç, Ö. (2021). Uluslararası ilişkiler açısından siber güvenlik ve NATO'nun siber güvenlik stratejileri. *Akademik Açı*, 1(1), 127-154.
- Sarıtunalı, H. N. (2021). Çevresel güvenlik ve enerji arz güvenliği bağlamında Türkiye'nin enerji politikası. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 4(2), 409-421.
- Şahin, K. (2021). Küresel deniz güvenliğine yönelik hukuki tedbirler: Uluslararası Denizcilik Örgütü sözleşme, karar, protokol, kod ve uygulamaları. *Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 12(23), 31-45.
- Uğurlu, Ö. (2006). *Türkiye'de Çevresel Güvenlik Bağlamında Sürdürülebilir Enerji Politikaları*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- World Wildlife Fund (WWF) Living Planet Report. (2004). Erişim adresi: <http://www.panda.org/downloads/general/lpr2004>.
- Yavuz, C. (2010). Güvenlik' Kavramının Çok Boyutlu Yeni Anlamları. Güvenlik Stratejileri. Erişim adresi: <http://www.turksam.org/tr/a1997>.
- Yıkılmaz, N. (2003) Yeni dünya düzeni ve çevre (1. Basım). İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul.

